

जनपद लखीमपुर में जलवायु का कृषि पर प्रभाव: एक भौगोलिक अध्ययन

Effect of Climate on Agriculture in Lakhimpur District: A Geographical Study

Paper Id : 19889 Submission Date : 2025-03-08 Acceptance Date : 2025-03-23 Publication Date : 2025-03-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15236936

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

राघवेन्द्र सिंह

शोधार्थी
भूगोल विभाग
आर० पी० पी० जी० कॉलेज
कमालगंज, फर्रुखाबाद, उ०प्र०,
भारत

ललित कुमार टूबे

असिस्टेंट प्रोफेसर
भूगोल विभाग
आर० पी० पी० जी० कॉलेज
कमालगंज, फर्रुखाबाद, उ०प्र०,
भारत

सारांश

कृषि की उत्पादकता पूर्ण रूप से मृदा, जलवायु एवं सिंचाई साधनों की उपलब्धता पर निर्भर होती है। इसमें से किसी भी कारक के परिवर्तन अथवा स्वरूप परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। कृषि पद्धति से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। जल, वन एवं मृदा प्रकृति के साथ-साथ कृषि का आधार है। आपदाएं (बाढ़, सूखा, भूस्खलन इत्यादि) सदैव ही कृषि को प्रभावित करती रही हैं। विगत वर्षों में इन आपदाओं की निरन्तर पुनरावृत्ति से कृषि के साथ-साथ कृषकों की भी स्थिति दयनीय हो रही है। यद्यपि हम इन आपदाओं के प्रभावों को समाप्त नहीं कर सकते हैं परन्तु इनके प्रभावों को कम करने हेतु प्रयास अवश्य कर सकते हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The productivity of agriculture is completely dependent on the availability of soil, climate and irrigation facilities. Change or transformation of any of these factors has a direct impact on agricultural production. It is directly related to the agricultural system. Water, forest and soil are the basis of agriculture along with nature. Disasters (floods, drought, landslides etc.) have always affected agriculture. Due to the continuous recurrence of these disasters in the past years, the condition of farmers along with agriculture is becoming pitiable. Although we cannot eliminate the effects of these disasters, we can definitely make efforts to reduce their effects.

मुख्य शब्द

कृषि उत्पादकता, सिंचाई, वर्षा, तापमान, जलवायु परिवर्तन ।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Agricultural Productivity, Irrigation, Rainfall, Temperature, Climate Change.

प्रस्तावना

हमारे देश का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 32.87 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अन्तर्गत लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर भूमि पर कृषि क्रिया संपादित की जाती है, जो सम्पूर्ण क्षेत्रफल की 47% है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा कारक है जिससे प्रभावित होकर कृषि का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है तथा इस पर निर्भर कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की आय भी अत्यधिक प्रभावित हो जाती है। ऐसे परिवर्तनों का कृषि एवं कृषकों के स्वस्थ जीवन यापन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान समय में जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के फल स्वरूप खाद्यान्न आपूर्ति हेतु सघन कृषि अनिवार्य हो गई है। ऐसे में भूमि की उर्वरता अति आवश्यक है किन्तु दुःख का विषय है कि भूमि के अनैतिक विदोहन एवं अनुचित रख रखाव के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का जनपद में वर्षा प्रवृत्तियों पर पड़ने वाला कुप्रभाव सर्वाधिक चिंता जनक है। क्योंकि अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि पर आश्रित हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन की स्थिति जनपद के सर्वांगीण विकास की गति को प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के फल स्वरूप जहां एक ओर जनपद भूक्षरण की समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर वर्षा के अभाव में कृषकों को फसलों की सिंचाई हेतु अत्यधिक धन व्यय करना पड़ता है। अतः अध्ययन क्षेत्र की कृषि पर जलवायु परिवर्तन के फल स्वरूप पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर, उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न उपायों को बताना, शोध का मुख्य उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे मधुरानी के लेख 'बंजर भूमि का निर्माण एवं सुधार कार्यक्रम', श्रीमती मंजू सिंह एवं आर.एन. सिंह का लेख 'समन्वित ग्रामीण विकास के विविध आयाम', उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, धमेन्द्र प्रताप सिंह सेंगर की पुस्तक 'जालौन जनपद के ग्रामीण पर्यावरण का रूपान्तरण', प्रभात शंकर श्रीवास्तव की 'जालौन जनपद के नगरीय केन्द्रों का भूमि उपयोग' और माजिद हुसैन की पुस्तक 'कृषि भूगोल' आदि का अध्ययन किया गया है।

सामग्री और क्रियाविधि

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आंकड़ों का संकलन विभिन्न स्रोतों से करने का प्रयास किया गया है। आंकड़ों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से किया गया है। आंकड़ों का संकलन विकासखण्ड वार एवं प्राथमिक आंकड़ों का संकलन प्रश्नावली विधि से किया गया है। शोध पत्र से सम्बन्धित मानकों एवं सूचनाओं के विश्लेषण के पश्चात मानचित्रण करना भौगोलिक अध्ययन की श्रेष्ठता का परिचायक है। रूपांतरित आंकड़ों को मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने से न केवल उनके प्रतिरूप स्पष्ट होते हैं वरन प्रादेशिक अन्तर भी स्पष्ट होते हैं। जनपद की कृषि पर जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कर जनपद के उन्नत कृषि एवं कृषिकों के विकास हेतु प्रारूप प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषण

विकासशील अर्थव्यवस्था में कुल राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है एवं कुल राष्ट्रीय कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कृषि एवं कृषि श्रमिकों की श्रेणियों से सम्बन्ध रखता है। कृषि कम विकासशील राष्ट्र के अर्थ तंत्र में मेरुदंड की भूमिका का निर्वाह करता है। कृषि की उत्पादकता में कमी होने से क्षेत्र विशेष की सम्पूर्ण क्षेत्रफल की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगती है। इस प्रभावित अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या के जीवन यापन की प्रक्रिया भी प्रभावित होने लगती है। अतः इन क्षेत्रवासियों को उन्नत जीवन स्तर प्रदान करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रीय विकास की अति आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। कारण स्पष्ट है कि क्षेत्र विशेष की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है।

सारिणी क्रमांक 1

भारत: हरित क्रांति के पूर्व एवं पश्चात् का अध्ययन

क्र.सं.	फसल	क्षेत्र करोड हेक्टेयर में	उत्पादन करोड टन में	उत्पादकता किया प्रति हेक्टेयर में	क्षेत्र करोड में	उत्पादन करोड टन में	उत्पादकता किया प्रति हेक्टेयर में
1	गेहूँ	1-29	1-11	851	2-51	6-26	2493
2	मक्का	0-44	0-46	926	0-60	0-94	1570
3	ज्वार	1-84	0-88	533	1-15	0-96	834
4	बाजरा	1-15	0-39	286	0-94	0-54	575
5	कु.अनाज	11-56	8-10	710	12-00	18-51	1499

स्रोत: प्रतियोगिता दपर्ण, 2018

अध्ययन क्षेत्र: जनपद लखीमपुर का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 28 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार 80 डिग्री 34 मिनट पूर्व से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्व के मध्य है। इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। लखीमपुर जनपद का आकार लगभग त्रिकोणीय है। जनपद मुख्यालय से प्रदेश की राजधानी लखनऊ 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग में मोहन नदी स्थित है जो इस जनपद को नेपाल से अलग करती है जबकि पूर्व में घाघरा की एक शाखा कोरियाला नदी है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण में सीतापुर और हरदोई तथा पश्चिम में पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपद स्थित है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र जलोढ़पूरित गर्त का भाग है इसमें जलोढ़ का जमाव पाया जाता है। इस समतल मैदानी भूभाग का

निर्माण घाघरा एवं राप्ती नदियों द्वारा लाये गए जलोढ़ से निर्मित हुआ है, लेकिन अपक्षय एवं अपरदन के कारण यह मैदानी भाग यत्र तत्र असमतल हो गया है। अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग में उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण भाग में हिमालय की शिवालिक श्रेणी है जो सागर तल से 216 मीटर ऊंची है जबकि पूर्व में निम्नतम ऊंचाई 89 मीटर है। अध्ययन क्षेत्र की औसत ऊंचाई सागर तल से 150 मीटर है। शारदा नदी की स्थिति मध्य भाग में है। यह विशिष्ट भू-भाग, जिसका निर्माण भावर, तराई, प्राचीन एवं नवीन जलोढ़ से हुआ है। यद्यपि सम्पूर्ण भूभाग की संरचना जलोढ़ जमाव से हुई है परन्तु सर्वत्र गहराई एक समान नहीं है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में जलोढ़ जमाव की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न रहती हैं।

लखीमपुर जनपद: अवस्थित मानचित्र

सारिणी क्रमांक 2
रबी की मुख्य फसलों हेतु सिंचाई की आवश्यकता

क्र.सं.	फसल का नाम	कुल जल मांग सेन्टीमीटर में	सिंचाई संख्या	प्रति सिंचाई जल की आवश्यकता
1	गेहूँ	40&50	4&5	6&8
2	जौ	25&30	2&3	7&8
3	सरसों	20&30	2&3	6&9
4	चना	20&25	1&2	7&8
5	मसूर	20&30	1&2	6&8

स्रोत: कुरुक्षेत्र पत्रिका जून, 2017

वैश्विक जलवायु परिवर्तन का जनपद की वर्षा की प्रवृत्तियों पर पड़ने वाला प्रभाव सबसे अधिक चिंताजनक है। जनपद के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जनपद की 60% खेती मानसून पर निर्भर करती है। मात्र 40% कृषि क्षेत्र में अभी तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है। किसी भी क्षेत्र की तापक्रमणिये दशाएं वहां उत्पन्न फसलों, कृषि क्रियाओं व कृषिये प्रतिरूपों को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। तापमान सम्बन्धी अध्ययनों से यह तथ्य भी उभर कर आया है कि तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है जबकि जनपद में दलहन, गेहूँ इत्यादि मुख्य खाद्यान्न फसले भी मानसूनी वर्षा के सहारे की जाती हैं। यदि सूखा की स्थिति उत्पन्न होगी तो कृषि उत्पादों में अत्यधिक गिरावट आयेगी। इससे जनपद वासियों की आर्थिक गतिविधियां तो प्रभावित होंगी ही साथ ही साथ लगभग 70% तक वनस्पतियां भी प्रभावित होंगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन से अपने आप को जीवित रखना, उनके लिए कठिन हो जाएगा। जैव विविधता पर इसका प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है।

जलवायु की शुष्कता के कारण जनपद में सूखा पड़ जाता है। सूखे के प्रभाव से कृषि सम्भव नहीं हो पाती है क्योंकि यहां की अधिकतर कृषि जलवायु पर निर्भर है। सूखा पड़ जाने पर वह मरुभूमि में परिवर्तित होने लगती है। प्रदेश स्तर पर आकलन के अनुसार 116.05 हेक्टेयर भूमि भूक्षरण और क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है। जबकि निर्वनीकरण व भूचारण से प्रतिवर्ष 3000 हेक्टेयर भूमि अनुपयोगी हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनपद भूमि चारण की समस्या से ग्रस्त है। जब तक इसके सुधार हेतु उपाय नहीं किये जायेंगे जनपद की सामाजिक व आर्थिक दशाएं प्रभावित होती रहेगी। जनपद लखीमपुर में 2003-04 में 186 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य नहीं थी जो कुल प्रतिवेदिन क्षेत्र का 1.02% है जबकि 2013-14 में 207 हेक्टेयर खेत कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि थी अर्थात् कृषि अयोग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही थी परन्तु सरकार की योजनाओं के प्रभाव के कारण परती ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि में कमी आ रही है अर्थात् भूमि सुधार कार्यक्रम जारी है।

जनपद लखीमपुर की जलवायुविक विशेषताएं

अध्ययन क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 29.65 डिग्री सेल्सियस है। जनपद में न्यूनतम तापमान जनवरी में 8.4 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान जून में 36.8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जून में तेज गति से चलने वाली गर्म शुष्क पछुआ हवाएं असहनीय हो जाती हैं। इस समय अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 47.3 डिग्री सेल्सियस तथा 24.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। वायु की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। वर्षा ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती हैं जबकि शीत ऋतु में उत्तरी-पूर्वी हवाओं की प्रधानता होती है। ऋतुओं में परिवर्तन का प्रभाव सापेक्षिक आर्द्रता पर पड़ता है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 78.02% अगस्त में एवं

न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 43% अप्रैल में रहती है। अध्ययन क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 819.3 मिली मीटर है। वर्षा के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है जिस कारण 90% वर्षा जून से सितम्बर माह के मध्य हो जाती है शेष 10% वर्षा अन्य महीनों में होती है। शीतकाल की वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। कभी-कभी फरवरी से मार्च में ओले पड़ते हैं जिससे फसल नष्ट हो जाती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रत्येक वर्ष में जुलाई तथा अगस्त में सूखा पड़ने की संभावना रहती है। क्योंकि कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। अतः यहां की उपज भी कम है। शीतकाल में जिस वर्ष वर्षा हो जाती है फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है। इसलिए हरित क्रान्ति का प्रभाव केवल उन्हीं क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं। इस क्षेत्र में मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रणालियों का पर्याप्त विकास न हो पाने के कारण अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का संभावित प्रभाव दो प्रकार से दृष्टि गोचर होता है -

1. क्षेत्र आधार पर, 2. फसल आधार पर

अर्थात् जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर अथवा एक ही क्षेत्र की प्रत्येक फसल पर अलग-अलग हो सकता है।

सारिणी क्रमांक 3

जनपद लखीमपुर: जलवायुविक विशेषताएं (1951 से 2020 तक का औसत)

क्र.सं.	महीने का नाम	अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में	न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में	औसतन तापमान डिग्री सेल्सियस में	वर्षा मिली मीटर में	सापेक्षिक आर्द्रता
1	जनवरी	32-1	8-4	20-25	14-6	69
2	फरवरी	34-2	11-9	23-05	19-0	59
3	मार्च	42-2	16-2	29-2	6-7	47
4	अप्रैल	47-6	21-3	34-45	2-6	43
5	मई	47-0	24-7	35-85	34-6	44
6	जून	47-3	26-3	36-8	140-6	58
7	जुलाई	43-4	25-9	34-65	205-0	75
8	अगस्त	42-0	25-8	33-0	255-9	78
9	सितम्बर	40-0	24-6	32-3	144-9	76
10	अक्टूबर	39-4	20-5	29-9	16-7	68
11	नवम्बर	35-3	14-5	24-9	0-9	64
12	दिसम्बर	31-4	9-9	20-6	7-1	69
औसत योग		40-15	19-16	29-65	819-3	62

स्रोत: लखनऊ मौसम वेधशाला, 2023

उत्पादकता पर प्रभाव

अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि यदि तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो गेहूं की उत्पादकता में कमी आ जाएगी। जिन क्षेत्रों में गेहूं फसल की अधिक उत्पादकता है उन क्षेत्रों में प्रभाव कम दृष्टिगोचर होता है तथा जिन क्षेत्रों में उत्पादकता कम होती है उन क्षेत्रों में तापमान वृद्धि का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर गेहूं के उत्पादकता में 4 से 5 कुंतल प्रति हेक्टेयर की कमी हो जाती है। यदि कृषक वर्ग इसके बुवाई का समय सही रखें तो उत्पादन की गिरावट 1 से 2 कुंतल प्रति हेक्टेयर कम हो सकती है। जलवायु परिवर्तन न केवल फसलों के उत्पादकता को प्रभावित करता है वरन उनकी गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खाद्यान्नों में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। फलस्वरूप संतुलित भोजन प्राप्त होने के पश्चात् भी मनुष्यों का स्वास्थ्य अत्यधिक प्रभावित होता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:

1. फसल उत्पादकता पर प्रभाव
2. सिंचाई सुविधाओं पर प्रभाव
3. मृदा संसाधन पर प्रभाव
4. जैव विविधता पर प्रभाव
5. कीटों एवं फसल रोगों पर प्रभाव
6. कृषि पर प्रभाव
7. पर्यावरण पर प्रभाव

सारिणी क्रमांक 4
जनपद लखीमपुर : कुल फसलोत्पादन (कुन्तल में)

क्र.सं	विकास खण्ड का नाम	कुल खाद्यान्न	कुल दलहन	कुल तिलहन	कुल गन्ना
1	पलिया	23520	569	6422	20503
2	निघासन	26949	1322	2163	32324
3	रमियाबेहड़	31975	1348	2163	32324
4	गोला	19961	1431	2568	17443
5	बिजुआ	26724	1511	1967	16193
6	बांकेगंज	23620	1043	1231	16023
7	मोहम्मदी	38432	2063	2345	14042
8	मितौली	21857	494	2927	17794
9	पसगवां	26796	1726	3265	18278
10	बेहजम	26868	2020	1547	14330
11	लखीमपुर	24783	307	2234	16388
12	फूलबेहड़	26201	1093	1700	15564
13	नकहा	18414	1225	2115	14258
14	धौरहरा	11074	1166	1438	13432
15	ईसानगर	12632	345	1711	11231

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका लखीमपुर (2020-21)
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु उपाय

1. नवीन तकनीकी का विकास
2. शस्य विधियों में परिवर्तन
3. जल संरक्षण
4. समन्वित कृषि
5. मृदा उर्वरता का मापन
6. वनावरण अर्थात् वन रोपण
7. रासायनिक दवाओं एवं कीटनाशकों का न्यूनतम उपयोग इत्यादि।

निष्कर्ष

जलवायु की अनिश्चितता भारतीय भौगोलिक पर्यावरण का एक विशेष तत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसे जलवायु की अनिश्चितता सर्वाधिक प्रभावित करती है। यहां तक की भारतीय कृषि "मानसून का जुआ" तथा भारत सरकार का बजट "मानसून का बजट" कहलाता है। वास्तव में भारतीय कृषि की विभिन्न अभिमुखताएं (कृषि पद्धति, फसल चक्र, उत्पादन दक्षता, फसल प्रतिरूप आदि) खाद्य संसाधनों से सम्बन्धित हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुरुक्षेत्र पत्रिका, मार्च 2010
2. मधुरानी बंजर भूमि का निर्माण एवं सुधार कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र पत्रिका, सितम्बर 2009, पृष्ठ संख्या 32
3. श्रीमती मंजू सिंह एवं आर.एन. सिंह: समन्वित ग्रामीण विकास के विविध आयाम, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, वॉल्यूम 29 नंबर 1-2, जून- दिसम्बर 1993
4. धमेन्द्र प्रताप सिंह सेंगर: जालौन जनपद के ग्रामीण पर्यावरण का रूपान्तरण
5. प्रभात शंकर श्रीवास्तव: जालौन जनपद के नगरीय केन्द्रों का भूमि उपयोग
6. माजिद हुसैन: कृषि भूगोल

ISSN: 2456-4397

RNI No. UPBIL/2016/68067

VOL.- IX , ISSUE- XII March - 2025
Anthology The Research

7. जागरण वार्षिकी रिपोर्ट, 2020